

TA'LIM SOHASIDA TRENINGLARNING AHAMIYATI

Ziyodullayeva Zuhro Faxriddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishining 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Trening tushunchasining ta'lim tizimidagi o'rni, trening turlari, maqsadlari, o'tkazish texnologiyasi, trening natijasini qanday baholash mumkinligi, trening funksiyalari, tamoyillari, trening tarixi ushbu maqolada yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Trening, funksiya, tamoyil, xususiyatlar, treninglar tasnifi, texnologiya, amaliyot, Deyl Karnegi, prinsip faoliyat, pedagogik malaka oshirish.

Trening texnologiyasi o'quvchi talabalarni dars jarayonida turli adabiyotlar va matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materyalni yodida saqlab qolish, fikrini erkin bayon eta olish, hamda bir dars jarayonida baholay olishga qaratilgan.

TRENING SO'ZI- "training" inglizcha poyezd so'zining hozilasi bo'lib, qanday qilib o'qitish yoki tarbiyalash deb tarjima qilinadi. Agar biz ushbu atamani birinchi bo'lib ishlatgan va zamonaviylardan unchalik farq qilmaydigan darslarni o'tkaza boshlagan murabbiy haqida gapiradigan bo'lsak bu Deyl Karnegi edi. U hatto 1912 - yilda maxsus markaz treninglar o'tkazishga asos solingan. Trening shunchaki ma'ruza emas, balki qiziqarliroq narsadir.

O'qitish atamasi bizga ingliz tilini so'zlashadigan dunyodan kelgan. Uning nufuzli tarafdorlari va uni ta'lim sifatida tarqatuvchilardan biri Deyl Karnegi bo'lib, 20-asrning boshlarida o'z nomi bilan atalgan o'quv markazini yaratgandir.

Treningma'ruzadan quidagilar bilan farq qiladi:

- darsda nafaqat nazariya balki amaliyot ham mavjud bo'lishi shart
- nafaqat bilimingiz, balki ko'nikma va qobilyatingiz ham shakllanadi.

TRENING BU- samarali kasbiy faoliyatni shakllantirishda qaratilgan texnikani rivojlantirish jarayoni. Boshqa tomondan treningni qisqa vaqt ichida 1 – 2 - kun nazariy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni birlashtirgan intenesiv ta'lim

shaklidir. Trening ishtirokchilarining xulq -atvori va faoliyati tamoyillariga quidagilar kiradi.

1. Faoliyat tamoyili.
2. Tadqiqot va ijobiy pozitsiya tamoyili.
3. "Samimiyat" tamoyili.
4. Xulq -atvorni obektivlashtirish tamoyillari.

Bu kabi tamoyillarni amalga oshirish uchun zarur shart sharoitlar yaratiladi.

Trening bu - amaliyot bu yerda nazariya maxsus mashqlar va texnikalar bilan birlashtirilgan. Mutaxassislar ta'limning 3ta turini ko'rsatishgan. Komnukativ treninglar individual ishbilarmonlik fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan xususan: muzokaralar olib borish,o'z vaqtingizni rejalashtirish ustuvorliklarni to'g'ri belgilash h.k. Shaxsiy o'sish bo'yicha trening samarali muloqot va maqsadlarni belgilashga yordam beradi. Trening tog'ridan tog'ri tinglovchilarda 4-5 kishidan iborat kichik guruhlarga bo'lishdan boshlanadi.

TRENING XUSUSIYATLARI-muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u doimo guruhda o'tkaziladi. Mashg'ulotlar o'z ichiga olgan xususiyatlar ya'ni usullar trening samarali o'tishiga asos bo'ladi. Treninglar doimo jamoaviy ishdir.

2020-yil 11-fevralda ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi D.O.Kamalovanning Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanidan Kasb ta'lim yo'nalishining 4-kurs talabalari uchun "Tarbiyaviy treninglar " mavzusida ochiq ma'ruzalar tashkil etilganligi. Ushbu ma'ruzadan ko'zlangan maqsad yoshlarni kasbiy tayyorlashga qaratilgan bo'lib, kasblarida uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni oqilona bartaraf etishga qaratilganligi,optimal yechim topa olish ko'nikmasining shakllanishiga sabab bo'lmoqda.

Treninglar o'tkazishning asosiy maqsadlari-uyg'unlik va hotirjamlikka erishish,hayot sifatini yaxshilashga erishishdir.

PRINSIP FAOLIYAT- trening jadal ishiga barcha ishtirokchilarni jalb qilishni nazarda tutadi. Trening ishtirokchilarining faoliyati ma'lum bir texnologiyadan foydalanish bo'yichama'ruza tinglayotgan yoki qo'llanmani o'qiyotgan shaxsning faolligidan farq qiladigan o'ziga xos xususiyatga egadir. Zamonaviy fanda

mashg'ulotlarni tasniflashning yagona tizimi mavjud emas. Treningni ta'lim tizimi bo'yicha 3ta guruhga ajratamiz. Bunga ko'ra treninglar o'z ishtirokchilarining maqsadiga ko'ra bo'linishi mumkin. Shunday qilib treninglar quyidagi turlarga bo'linadi.

1. Biznes treninglar.
2. Psixologik treninglar.
3. Shaxsiy treninglar.

Bugungi kunda treningni o'rganish, shaxsiy o'sish va hayotning turli sohalarida muammolarni hal qilishning eng samarali shakllaridan biridir.

Treningni rivojlanish tarixi, shuningdek o'qitishning rivojlanish tarixi ming yillarga ega, ammo treningni paydo bo'lishining boshlanishini mashhur ijtimoiy psixolog Kur Lyuinning faoliyati davriga bog'lash mumkin.

Trening - bu sizning vaziyatingizni tushinish, uni turli tomonlarga burish, hamma narsani tartibga solish va qiyinchiliklarni hal qilish imkoniyatidir. Trening kerakli o'zgarishlar uchun manba bo'ladigan kuchli kuchlarni beradi, bu sizning kelajagingiz uchun kuchli poydevor qo'yish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Mavlonova, O.To'rayev, K.Xoliqberdiyev. Pedagogika. Toshkent. 2012
2. D.O.Kamalovanning "Tarbiyaviy ishlar "metodikasi. Toshkent. 2019
3. A.Musurmonova, X .Ibrogimova.Umumiy pedagogika. Toshkent. 2007